

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA JÓVENES EN RIESGO PARA PROGRAMAS DE SUBSEMUN EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VER.”

Martín Gracia Vázquez
licmartingraciav@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Aunque siempre existieron indicios de presencia delictiva en zonas específicas del país, enfocadas principalmente al comercio ilegal y el robo, así como la producción, transporte y tráfico de narcóticos.

La lógica de las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas se modificó y provocó su fortalecimiento. Así, aumentaron los volúmenes de sus ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades y asegurar el tránsito por ciertas zonas del país. Esta nueva dinámica criminal encontró corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas, lo que propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones criminales en algunas regiones del país.

Desafortunadamente, la violencia vinculada a la delincuencia no es el único tipo de violencia que se vive en el país. Es específicamente grave la que se registra en contra de las mujeres, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Se debe atender oportuna y sensiblemente a quienes han sufrido violencia, así como observar el principio del interés superior de la niñez en todas las actuaciones que se realicen tanto para la prevención como para la respuesta. Otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia ha sido el aumento de las violaciones a los derechos humanos, que se cometen, en muchas ocasiones, por las autoridades encargadas de las acciones de seguridad. Por ello se busca la garantía de los derechos humanos, pues únicamente mediante el respeto irrestricto de éstos se podrá mejorar la situación crítica que enfrenta nuestro país en estos ámbitos.

El Gobierno Federal, como responsable de guiar la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia en el país, a través del Programa Nacional, busca que de manera coordinada con las entidades federativas, municipios y delegaciones se articulen los diferentes programas de prevención social que se financian total o parcialmente con recursos federales en este caso FORTASEG(antes SUMSEMUN). Para que contribuyan a la construcción de comunidades fortalecidas más cohesionadas y seguras.

• *Estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad de Xalapa*

La política nacional de prevención social focaliza sus esfuerzos en aquellos territorios que concentran poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad frente a violencia y la delincuencia en los distintos ámbitos de su desarrollo personal: individual, familiar, escolar, en las relaciones con pares amigos, a nivel comunitario y en el entorno socioeconómico.

DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA

La violencia y a delincuencia son situaciones que generan amenazas a los derechos humanos y afectan la construcción de la seguridad ciudadana, la cual se traduce en un bien público que brinda certeza a las personas con respecto a su integridad física, psicológica, patrimonial y social; por lo tanto, permite el ejercicio de derechos como la libre movilidad y la convivencia pacífica.

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia precisa que se entiende por violencia, una acción en la que existe el uso deliberado de la fuerza física o el poder, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones como la violencia de género, la juvenil. La delictiva, la institucional y la social, entre otras.

La delincuencia es entendida como un fenómeno social, multicasual y multifactorial, el cual se expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado; es decir, un delito para obtener, principalmente, un beneficio económico, gratificación sexual o poder.

A partir del 2006, la violencia y la delincuencia se han incrementado en México. De ahí los diversos programas que han permitido disminuir la frecuencia, gravedad y consecuencia de estas situaciones. Es importante tomar en cuenta que diversos estudios han documentado la ineficacia de las políticas basadas sólo en la sanción y control de estas problemáticas; en contraste, señalan la pertinencia de políticas públicas que integran de manera complementaria la prevención, es decir aquellas que se dirigen a atender los factores y causas de la violencia y la delincuencia.

La Prevención Social de la violencia y Delincuencia con participación Ciudadana esta contenida en los ejes estratégicos y es de Prioridad Nacional se encuentran alineados a los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de Gobernación y en el Programa Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de que la inversión de los recursos federales en materia de seguridad pública transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se orienten a los propósitos y logros nacionales establecidos en los mismos.

El programa federal FORTASEG(SUBSEMUN), tiene diversos proyectos:

Violencia escolar, Jóvenes en riesgo, Mediación comunitaria, Movilidad segura e Igualdad de Género.

En la siguiente tabla se muestran el incremento de 59.33 % de delitos en 2015 con respecto a los cometidos en el 2014.

DELITOS MINATITLAN					
			2014	2015	DIFERENCIA
ABUSO DE CONFIANZA			11	16	5
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA			83	144	61
DESPOJO			14	28	14
EXTORSION			4	2	-2
FRAUDE			50	91	41
DELITOS SEXUALES			4	2	-2
HOMICIDIOS CULPOSOS			9	7	-2
HOMICIDIOS DOLOSOS			9	21	12
LESIONES CULPOSAS			26	47	21
LESIONES DOLOSAS			89	135	46
AMENAZA			54	95	41
ESTUPRO			1	0	-1
OTROS SEXUALES			16	11	-5
RESTO DE DELITOS			144	188	44
SECUESTRO			7	7	0
ROBO COMUN C VIOLENCIA			149	276	127
ROBO SIN VIOLENCIA			313	492	179
ABIGEATO			3	7	4
ROBO EN CARRETERAS			0	0	0
ROBO A BANCOS CON VIOLENCIA			0	2	2
TOTAL			986	1571	585

La Secretaría de Gobernación ,a partir de un ejercicio de focalización informó que el municipio de Minatitlán, Ver .,representa una problemática vinculada con la violencia y la delincuencia .Por lo que fue integrado al programa.

OBJETIVO GENERAL

Analizar los delitos de alta incidencia en la localidad, a partir de las colonias de mayor grado de delincuencia y violencia , determinando el rango de edad de los infractores, y así poder identificar a los participantes y beneficiarios del subprograma JÓVENES EN RIESGO.

HIPÓTESIS

Según estudios realizados por la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Veracruz los factores de riesgos en Minatitlán para los jóvenes son:

¿El consumo de alcohol y sustancias ilegales , son detonantes de actos violencia y delincuencia, es posible incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias?

¿Generando entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana se bajarán los índices delictivos de que están golpeando a localidad?

¿los jóvenes que no estudian ni trabajan, son los que están más expuestos al riesgo? ¿Se puede reducir la vulnerabilidad ante la violencia y de la delincuencia de este sector de la población?

¿La mayor cobertura, inclusión y equidad entre todos los grupos es la vía para la construcción de una sociedad más justa ya que la falta de oportunidades y acceso a los servicios básicos, son los principales generadores de los altos niveles de delincuencia?

¿Con las políticas públicas y el verdadero compromiso de los tres ordenes de gobierno , se pueden mejorar las condiciones de seguridad y justicia para los JÓVENES EN RIESGO?

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

El programa federal FORTASEG (SUBSEMUN), tiene diversos proyectos: Violencia escolar, Jóvenes en riesgo, Mediación comunitaria, Movilidad segura e igualdad de Género. El presente proyecto de Investigación está enfocado Jóvenes en Riesgo(a jóvenes que no estudian ni trabajan) los cuales fueron estudiados a través de :

- Fuentes secundarias obtenidos por los informes, estadísticas e investigaciones de campo presentados por la jefatura de la unidad administrativa de la Secretaria de Seguridad Pública al H. Ayuntamiento de Minatitlán.
- Fuentes primarias de campo mediante la Observación y las entrevistas realizadas a 50 jóvenes seleccionados de la convocatoria del H. Ayuntamiento de Minatitlán.
- Las entrevistas son face to face. con las fuentes primarias de observación indirecta, y que se utilizará un cuestionario con respuestas cerradas con los ítemes establecidos por la autoridad federal. Por lo que la Validez es determinada por los especialistas del secretariado que indican que es más menos 3.5 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento, , independientemente de la auditorías sorpresa de que es objeto la autoridad municipal , todo para la verificación de la correcta aplicación de los recursos.

DESARROLLO DEL TEMA

Análisis de la colonia centro, playón sur, Cuauhtémoc, ejido tacoteno y nueva mina, zonas de mayor índice delictivo.

colonia centro

Se caracteriza por contar con comercios formales e informales en las vías de comunicación, así como un gran número de centros nocturnos, es por ello que las principales faltas administrativas así como delitos que se comenten son los siguientes:

faltas administrativas	total	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
vandalismo	40	36
vagancia y mal vivencia	20	10
escandalizar en la vía publica	80	60
ingerir bebidas alcohólicas en la vía publica	160	140
delitos	total	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
robo a casa habitación	40	30
robo a comercio	40	36
robo a transeúnte	50	42

Colonia Cuahutémoc

Se caracteriza por el incremento en violencia familiar, es por ellos que las principales faltas administrativas así como delitos que se cometen son los siguientes:

faltas administrativas	total 260	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
escandalizar en la vía pública	80	60
Riña	20	18
inhalar sustancias toxicas en la vía pública	160	120
delitos	total 140	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
lesiones	40	36
maltrato de menores	40	10
incumplimiento de dar alimentos	50	20
robo con violencia	20	16

Colonia Playón Sur

Debido a que es una de las colonias que son mas cercanas a la principal zona comercial, se caracteriza por la siguiente comisión de faltas administrativas y delitos.

faltas administrativas	total 140	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
escandalizar en la vía pública	40	30
ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública	80	60
inhalar sustancias toxicas en la vía pública	20	16
delitos	total 20	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
lesiones	4	4
allanamiento	4	4
robo a vehículos	4	4
robo a comercio	4	4
robo a transeúnte	4	4

Colonia Nueva Mina

Colonia que al encontrarse mas alejada de la zona central del municipio, se cometen los siguientes delitos y faltas administrativas:

faltas administrativas	total	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
escandalizar en la vía pública	30	24
ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública	46	20
vagancia y mal vivencia	10	10
delitos	total	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
	58	
violencia familiar	4	2
robo de vehículos	40	36
robo a casa habitación	4	2
lesiones	8	8
allanamiento	2	2

Ejido Tacoteno

Colonia que al encontrarse mas alejada de la zona central del municipio, se cometen los siguientes delitos y faltas administrativas:

faltas administrativas	total	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
perturbar la paz pública	6	2
vandalismo	8	6
vagancia y mal vivencia	10	10
delitos	total	faltas cometidas por personas que oscilan entre las edades de 15 a 29 años
	36	
violencia familiar	10	6
robo de vehículos	12	10
robo a casa habitación	8	6
lesiones	4	4
allanamiento	2	0

De lo anterior se obtiene la siguiente información.

FALTAS Y DELITOS	entre 15 a 28 (Var 1)	mayores 28 (Var2)	
Vandalismo	42	6	
Vagancia y mal vivencia	30	10	
Escandalizar en la vía pública	174	56	
Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública	220	66	
Riña	20	6	
Inhalar sustancias tóxicas	136	44	
Lesiones	52	4	
Maltrato de menores	10	30	
Incumplimiento de dar alimentos	20	30	
Robo con violencia	16	4	
Robo a casa habitación	38	14	
Robo a comercio	40	4	
Robo a transeúnte	46	8	
Allanamiento	6	2	
Robo de vehículos	50	6	
Violencia familiar	8	6	
Total delitos	908	296	1,204

MEDIDAS DESCRIPTIVAS

	VAR1	VAR2
media	57	19
mediana	39	7
moda	20	6
desy estándar	81.82	210.18
coef variación	1.44	11.36
x min	6.00	2.00
x máx.	220.00	66.00
rango	214.00	64.00

DISTRIBUCION CONJUNTA

	mayor es 28VAR 2	D.C.	entre 15 a 28 VAR1	D.C.	TOTAL
ALLANAMIENTO	2	1%	8	1%	8
LESIONES	4	1%	52	8%	56
ROBO CON VIOLENCIA	4	1%	16	2%	20
ROBO A COMERCIO	4	1%	40	4%	44
VANDALISMO	6	2%	42	5%	48
RINA	8	2%	20	2%	28
ROBO DE VEHICULOS	8	2%	50	8%	58
VIOLENCIA FAMILIAR	6	2%	8	1%	14
ROBO A TRANSENTE	8	3%	46	5%	54
VAGANCIA Y MALVIVENCIA	10	3%	30	3%	40
ROBO A CASA HABITACION	14	5%	38	4%	52
MALTRATO DE MENORES	30	10%	10	1%	40
INCUMPLIMIENTO DE DAR ALIMENTOS	30	10%	20	2%	50
INHALAR SUSTANCIAS TOXICAS	44	15%	136	15%	180
ESCANDALIZAR EN LA VIA PUBLICA	56	19%	174	19%	230
INGENIR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA	66	22%	220	24%	286
TOTALES	296	100%	908	100%	1204

La muestra es de 1204 * ilícitos de los cuales 908 son cometidos por la variable cuantitativa x1 y 296 por la variable cuantitativa x2.

El max x1 son 220 el minx1 6 en el que Rango = maxx1 - minx1 R= 220-6 = 214 Moda:20
 El maxx2 son 66 el min x2 2 en el que Rango= 66 la Moda:6

De las medidas de tendencia central se refleja que los jóvenes entre 15 a 28 años son los que están cometiendo los delitos representan alta incidencia de delitos, así como el incremento y agudización de la violencia, esto tiene un impacto negativo en la vida de todas las personas.

La siguiente fase de estudio es entorno y situación actual de 50 jóvenes seleccionados de la convocatoria del H. Ayuntamiento de Minatitlán, con los que se buscarán vínculos sociales, para evitar el deterioro del tejido social e incentivar la convivencia comunitaria. Para que se integren a la comunidad y así evitar generar mas ciudadanos propensos al uso de la violencia como forma de relacionarse y resolver problemas.

MUESTRA : 50 Jóvenes de Minatitlán, Ver.

VARIABLES de mayor a menor edad de los entrevistados.

23	23	23	23	24	24	24	25	26	27
20	20	20	20	20	20	21	21	22	22
18	19	19	19	19	19	19	20	20	20
16	16	16	17	17	17	17	17	18	18
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

VARIABLE	FRECUENCIA Nº
15	10
16	3
17	5
18	3
19	6
20	9
21	2
22	2
23	4
24	3
25	1
26	1
27	1
28	0

MEDIDAS DESCRIPTIVAS	
Media	19.18
Mediana	19
Moda	15
Desv. Est.	3.26
Varianza	10.8
coef variac	0.17
Rango	12
x min	15
x máx.	27
Cuartil 1	16.25
cuartil2	19
Cuartil 3	21
RIC	4.75

Los resultados de la entrevista

1) **Edad :**

22 a 28 años **24 %**

de 18 a 21 años **40%**

menos de 18 años **36%**

2) **Sexo: Femenino 28% Masculino 72%**

3) **Contándote a ti, ¿ Cuántas personas viven en tu casa?**

4 personas 27% 3 personas 16% 6 personas 16% 2 personas 10% 9 personas 4%

4) ¿Con quién vives actualmente?

Con tu mamá y tu papá **16%** Sólo tu mamá **10%** Con otro familiar o Tutor **24%** Persona distinta **50%**

5) En general, ¿Cómo te sientes cuando estás en tu casa?

Más o menos bien **24%** Muy bien **76%**

6) Hace un año, ¿Vivías en el mismo barrio o colonia en que ahora vives?

Si 86% No 14%

7) Y hace un año, ¿Cuál era tu ocupación?

Estudiaba 78% Trabajaba 18% Ninguna 4%

8) ¿Cuál es el último grado escolar que has cursado?

Secundaria Terminada **34%** Preparatoria o Bachillerato Terminado **26%**
 Preparatoria o Bachillerato incompleto **20%** Carrera Técnica Incompleta **10%**
 Carrera Técnica **4%** Nivel Profesional **6%**.

8) ¿Cómo calificas a los jóvenes de tu colonia o barrio , y a los de tu ciudad? Usando una escala de 1 a 10 donde 1 es Muy Pacíficos y 10 Muy Violentos .

1 **44%** ,2 **12%** , 3 **6%** , 4 **4%** ,5 **16%**, 6 **0%** ,7 **4%**, 8 **4%** , 9 **0%**, 10 **10%**

9) ¿Cómo crees que son los jóvenes de tu colonia y tu ciudad?

Egoístas 34% Solidarios 20% Apáticos 12% Participativos 34%

10) ¿Qué factores han influido para que actualmente no estudies y/o trabajes de manera estable?

Falta de Recursos Económicos 34% Falta de interés 20% Malas calificaciones 10%
Falta de oportunidades 14% Vagancia 12% Indisciplina /expulsión 10%

11) En general, ¿ Qué consideras que está ocurriendo en tu colonia y en tu ciudad con la violencia?

- Más frecuente y vinculada al consumo de alcohol y drogas **44%**
- Más frecuente por el incremento de delitos **6%**
- Más frecuente por problemas entre vecinos **4%**
- Más frecuente por las pandillas **8%**
- Igual de frecuente **12%**
- Menos frecuente por la vigilancia policial **16%**
- Menos frecuente por la participación ciudadana **10%**

12) Dime, por favor, durante el último año ¿tú o algún miembro de tu familia ha sido víctima de algún delito?

Si 62% No 38%

13) Cuando caminas solo por la noche en la zona donde vives, ¿Cómo te sientes?

Muy inseguro 38% Algo inseguro 26% Muy seguro 14% seguro 22%

14) En la zona donde vives, ¿Qué tan probable es que alguien entre a tu casa a robar?

Poco probable 16% Algo probable 26% Muy probable 58%

15) ¿Cómo calificas el problema de drogadicción en tu colonia?

Muy grave 28% Grave 62% Poco grave 10%

16) ¿Crees que has sido beneficiado por las políticas del gobierno de combate a la delincuencia?

Si 58% No 42%

17) ¿En qué medida puede el gobierno resolver el problema de la violencia y la delincuencia en tu colonia?

Gran parte del problema 58% Una pequeña parte del problema 22% Todo el problema 20%

18) ¿Cuáles de las siguientes políticas o programas del gobierno te han beneficiado a ti o a tu familia, mejorando la situación?

La política de salud 58% La política de Educación 18% La política contra la delincuencia 12% La política contra el Hambre 6% La política de apoyos económicos y becas 6%.

CONCLUSIÓN

“La ociosidad camina lento, por eso todos los vicios la alcanzan” San Agustín.

“Son víctimas del hedonismo de la cultura de nulo esfuerzo, de la permisividad familiar y de la falta de oportunidades ” José Gerardo Mata Rector universidad Anáhuac.

“Muchos de los jóvenes no tienen ni educación , ni trabajo, son los que llaman “nini” y muchos de ellos se unirán a bandas criminales. Estamos en esa etapa crucial.” Carlos Fuentes en el foro “Y”,

Los 50 jóvenes entrevistados tienen las características propias de un individuo sin motivaciones, que acusa de su situación la falta de recursos, la falta de empleo y demás. Sin embargo son jóvenes que aceptaron pertenecer al programa con optimismo y cooperación. Comprometiéndose a participar en actividades formativas deportivas, capacitaciones en oficios y habilidades para el trabajo y generar proyectos productivos, actividades de apoyo a la comunidad, rescate de espacios públicos . Así como integrarse a programas educativos. Recibirán un apoyo económico que determinará la autoridad federal.

REFERENCIAS

Programa Federal SUBSEMUN (Minatitlán, Ver.)(2015) Encuesta a Jóvenes en Riesgo. Minatitlán, Ver.

Fiscalía General del Estado de Veracruz (Minatitlán, Ver.)(2015) Incidencia Delictiva. Recuperado de <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>.

Plan Municipal de Desarrollo Municipal de Minatitlán, Ver. (2014) 5.2.7 Tema Prioritario de Seguridad Pública y Prevención al delito. 59-60.

Plan Nacional de Desarrollo (2013) México en Paz. Recuperado de <http://www.pdn.gob.mx>.